

IJTIMOY TARMOQLARDAGI MATNLI KONTENTNI TAHLIL QILISHDA CHUQUR O‘RGANISH MODELLARI

Obidova Komila Ramz qizi,

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlardagi matnli ma'lumotlarni chuqur kontekstual tahlil qilish vazifasi uchun zamonaviy chuqur o'qitish modellarining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot doirasida foydalanuvchi izohlaridan tuzilgan ma'lumotlar to'plami asosida RNN, LSTM va transformer arxitekturasi asoslangan DistilBERT modellarining hissiyot va mavzu (diniy, ijtimoiy, siyosiy) bo'yicha tasniflash imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Ma'lumotlar to'plami dastlab tozalandi va normalizatsiya qilindi, so'ngra modellar ikki vazifali (sentiment va mavzu) rejimda o'qitildi. Natijalar DistilBERT modelining kontekstual bog'liqliklarni chuqurroq o'zlashtirib, an'anaviy rekurrent modellarga nisbatan yuqori aniqlik va barqarorlikni ta'minlashini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Chuqur o'qitish, sentiment tahlili, mavzu aniqlash, ijtimoiy tarmoqlar, RNN, LSTM, DistilBERT, transformer modellari, kontekstual tahlil, matn tasnifi

I KIRISH

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning tez sur'atlarda rivojlanishi natijasida tabiiy tilni avtomatik qayta ishlovchi tizimlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) — kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt va tilshunoslik fanlari tutashgan yo'nalish bo'lib, u inson tilini mashinalar yordamida tahlil qilish va tushunishga qaratilgan.

NLP hal qiladigan masalalar doirasi juda keng. U mashina orqali tarjima qilish, nutqni aniqlash, nomlangan obyektlarni tanib olish, matnlarni toifalash va qisqartirib berish, hissiyotni aniqlash, savol-javob tizimlari, avtomatik to'ldirish, bashoratli matn kiritish kabi ko'plab vazifalarni o'z ichiga oladi. NLPning eng muhim yo'nalishlaridan biri — sentiment tahlili (Sentiment Analysis, SA) bo'lib, u "fikrlarni aniqlash" sifatida ham tanilgan. Ushbu yo'nalish matndan insonning hissiy holati, kinoya, shubha yoki noaniqlik kabi subyektiv ma'lumotlarni ajratib olishga qaratilgan. Sentiment tahlilining asosiy vazifasi — matndagi umumiy munosabatni aniqlash, ya'ni u ijobiy, salbiy yoki betaraf ekanini belgilashdir. Matnlarni tasniflashning kuchli usuli sifatida sentiment tahlili muhokama qilinayotgan mavzular bo'yicha jamoatchilik fikrini chuqur o'rganish imkonini beradi. U fikr-mulohazalar, xabarlar ohangi va foydalanuvchi munosabatlarini tahlil qilishda qo'l keladi. Shu sababli sentiment tahlili biznes sohasi

vakillari, marketologlar va siyosatchilar orasida keng qo'llaniladi.

Ijtimoiy va siyosiy jihatdan muhim mavzular bo'yicha jamoatchilik fikrini tahlil qilishda muhokamalarda ustun bo'lgan mavzular va ohanglarni aniqlash sotsiologlar, siyosatshunoslar hamda jurnalistlar ishini ancha yengillashtiradi. Axborot hajmining tobora ortib borishi natijasida an'anaviy tahlil usullari o'z samarasini yo'qota boshladi. Jamoatchilik kayfiyatini tezkor kuzatish va nazorat qilish bugungi kunda juda muhim hisoblanadi. Ilgari bu vazifa asosan lug'atga yoki qat'iy qoidalarga asoslangan yondashuvlar orqali bajarilgan. Bunday usullar oldindan tuzilgan hissiyot lug'atlariga tayangan holda so'zlarni ijobiy yoki salbiy sifatida tasniflaydi. Biroq zamonaviy elektron ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yaratilayotgan katta hajmdagi tartibsiz matnlar uchun mukammal lug'atlar tuzish juda murakkab va mehnat talab qiluvchi jarayondir.

Shu sababli bu muammoni hal qilishda mashinali o'rganish (Machine Learning, ML) usullari samarali yechim sifatida qo'llaniladi. Bu yondashuvlar so'zlar va matnlarni ularning hissiy belgilari asosida avtomatik tasniflashga imkon beradi. Katta hajmdagi matnlar bilan ishlash qobiliyati tufayli, sentiment tahlilida ML modellari lug'atga asoslangan usullarga nisbatan ko'proq afzal ko'riladi.

Ammo so'nggi o'n yil ichida chuqur neyron tarmoqlar (Deep Neural Networks — DNN) NLP

sohasidagi ko‘plab muammolarni, jumladan sentiment tahlilini ham samarali hal qilish bo‘yicha ML modellariga qaraganda ancha ustunlik ko‘rsatdi. Bunday yuksalish bir nechta muhim omillar bilan izohlanadi:

— turli xil neyron tarmoq arxitekturalarining (rekurrent, konvolyutsion, kodlovchi–dekodlovchi, transformer va gibridd modellar) rivojlanishi;
— grafik protsessorlar (GPU) va keng tarqalgan bulutli hisoblash xizmatlari hisobiga hisoblash quvvatining oshishi;
— NLP vazifalari uchun maxsus belgilangan (labeled) ma‘lumotlar to‘plamlarining mavjudligi;
— Word2Vec va FastText kabi oldindan o‘rgatilgan so‘z vektorlarining (embedding) paydo bo‘lishi va ularning ko‘plab tillarni qamrab olishi.

Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda quyidagi maqola ham Chuqur o‘qitish modellariga bag‘ishlangan. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi chuqur o‘qitish (Deep Learning) modellarining ijtimoiy tarmoqlardagi matnlarni kontekstual tushunish bo‘yicha samaradorligini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot doirasida uchta mashhur neyron tarmoq modeli — RNN (Recurrent Neural Network), LSTM (Long Short-Term Memory) va DistilBERT modellarining ishlash samaradorligi solishtirildi va ularning natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqotda foydalanilgan ma‘lumotlar to‘plami ijtimoiy tarmoqlardagi real foydalanuvchi izohlaridan shakllantirilgan bo‘lib, ushbu matnlar chuqur kontekstual tahlil asosida qayta ishlangan. Bunda so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosi bilan bir qatorda ularning matn ichidagi o‘zaro bog‘liqligi va semantik mazmuni ham inobatga olingan.

Modellar bir xil to‘plam asosida o‘qitilib, ularning aniqligi, barqarorligi va kontekstni tushunish qobiliyati standart baholash mezonlari orqali solishtirildi. Olingan natijalar an‘anaviy rekurrent modellar (RNN va LSTM) bilan zamonaviy transformer asosidagi DistilBERT modeli o‘rtasidagi farqlarni aniq ko‘rsatib berdi.

Maqola kirish, metodologiya, tanlangan usul, natijalar va xulosa bo‘limlaridan iborat bo‘lib, unda

tadqiqotning barcha bosqichlari izchil va tizimli tarzda yoritilgan.

II QILINGAN ISHLAR

Drus va Khalid [3] ijtimoiy tarmoqlarda sentiment tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlarni ko‘rib chiqib, ushbu yo‘nalishda qo‘llanilayotgan asosiy metodlar va yondashuvlarni tahlil qilgan. Ularning sharhi 2014–2019 yillar oralig‘ida e‘lon qilingan 30 ga yaqin ilmiy ishni qamrab oladi. Tahlil natijalariga ko‘ra, ko‘pchilik tadqiqotlarda matn hissiyotini aniqlash uchun leksikonga asoslangan yondashuvlar qo‘llanilgan bo‘lib, ular global voqealar, sog‘liqni saqlash, siyosiy jarayonlar hamda biznes sohaslarida faol ishlatilgan.

Sudhir va Suresh [5] tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda sentiment tahlili uchun turli metodlar, ularning qo‘llanilish sohalari hamda klassifikatorlar qiyosiy tahlil qilingan. Ular qoidaga asoslangan, mashinaviy o‘rganish va chuqur o‘rganish yondashuvlarining kuchli va zaif tomonlarini muhokama qilib, IMDb ma‘lumotlar to‘plamida bir nechta modellarning ishlash samaradorligini solishtirganlar. Natijalarga ko‘ra, mashinaviy o‘rganish usullari odatda qoidaga asoslangan yondashuvlarga nisbatan yaxshiroq natija ko‘rsatgan. An‘anaviy ML modellari, jumladan SVM, Decision Tree va Logistic Regression, taxminan 85–87% aniqlikka erishgan bo‘lsa, chuqur o‘rganishga asoslangan CNN, LSTM va GRU modellari yanada yuqori — taxminan 89% aniqlikni ta‘minlagan.

Trisna va Jie [1] aspektga asoslangan sentiment tahlili uchun chuqur o‘rganish modellarini qiyosiy o‘rganib chiqib, oldindan o‘qitilgan embeddinglardan foydalanish model aniqligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini aniqlaganlar. Shuningdek, ular har bir ma‘lumotlar to‘plami uchun eng yaxshi natijaga erishish turli metodlarga bog‘liqligini ta‘kidlaganlar. Shu sababli, bir nechta turli datasetlarda bir xil darajada samarali ishlay oladigan moslashuvchan modelni ishlab chiqish hali ham murakkab muammo bo‘lib qolmoqda.

Rasool va hammualliflar [7] real vaqt rejimida sentiment tahlili uchun mo‘ljallangan yangi word-to-

word graph (W2WG) embedding usulini taklif qildilar. Ularning natijalariga ko‘ra, ushbu embedding LSTM-CNN modeli bilan birgalikda qo‘llanganda, mavjud metodlarga nisbatan ancha yuqori aniqlikni ta‘minlab, real vaqqli sentiment tasniflash vazifalarida samaraliroq ishlagan.

So‘nggi yillarda sentiment tahlili uchun CNN va LSTM asosida qurilgan turli chuqur neyron tarmoq arxitekturalaridan foydalanishga bag‘ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar chop etildi [8–12]. Jumladan, Elzayady va hammualliflar [8] sharhlarni tasniflash uchun CNN-LSTM va CNN-BiLSTM gibridd modellarini taklif etib, ularning samaradorligi oddiy CNN va LSTM modellariga nisbatan yuqoriroq ekanligini tajribalar orqali ko‘rsatib berdilar.

Khan va hammualliflar [10] CNN-LSTM arxitekturasi asosida roman urdu va ingliz tillaridagi matnlar uchun turli so‘z embeddinglarining samaradorligini tahlil qilib, ularni an‘anaviy mashinaviy o‘rganish klassifikatorlari bilan solishtirdilar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ingliz tilidagi sentiment tahlilida BERT embeddinglari, ikki qatlamli LSTM va SVM klassifikatori eng maqbul kombinatsiya sifatida ajralib chiqqan.

Priyadarshini va Cotton [11] sentiment tahlili uchun LSTM va CNN asosida grid-search optimallashtirilgan yangi chuqur neyron tarmoq modelini ishlab chiqdilar. Tajribalar Amazon sharhlari va IMDb ma‘lumotlar to‘plamlarida ushbu modelning LSTM, to‘liq bog‘langan neyron tarmoqlar, KNN va CNN-LSTM kabi algoritmlarga nisbatan yaxshiroq natijalar berganini ko‘rsatdi.

Haque va hammualliflar [12] IMDb film sharhlari asosida CNN, LSTM va LSTM-CNN arxitekturalarini solishtirib, sentiment tasnifi uchun eng mos modelni aniqlashga harakat qildilar. Natijalar CNN modeli 91% F1-ko‘rsatkich bilan LSTM, LSTM-CNN va boshqa ilg‘or yondashuvlardan ustun natija ko‘rsatganini ko‘rsatdi.

Quraishi [13] IMDb sharhlarida Multinomial Naive Bayes, SVM, LSTM va GRU modellarini baholab, ular orasida GRU modeli 89.0% aniqlik bilan eng yaxshi natijani berganini aniqladi.

Zhou va hammualliflar transformer asosidagi til modellarini, jumladan BERT, uning rivojlangan varianti RoBERTa hamda yengillashtirilgan versiyasi DistilBERTni chuqur tahlil qilganlar. RoBERTa modeli BERTga nisbatan optimallashtirilgan o‘qitish strategiyalari orqali yuqori aniqlikka erishsa, DistilBERT esa ixchamligi va tezkorligi bilan ajralib turib, kamroq hisoblash resurslari bilan samarali ishlay oladi.

DistilBERT va CNN asosidagi ko‘p vazifali yondashuvlar yordamida sentiment tahlilini amalga oshirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar bitta neyron tarmoq arxitekturasi orqali bir nechta semantik vazifalarni birgalikda bajarish mumkinligini ko‘rsatdi [2022]. Ushbu yondashuv murakkab kontekstlarni aniqlashda yuqori natijalarni ta‘minlaydi.

Patel va hammualliflar DistilBERT modelining ko‘p tili sentiment tahlilida, xususan resurslari cheklangan tillar uchun ham samarali ishlashini ta‘kidlaganlar [2022]. Lee va hammualliflarning ishlarida esa RoBERTa modeli aniqlik jihatidan DistilBERTdan biroz ustun ekani ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, DistilBERT hisoblash tezligi va samaradorligi nuqtai nazaridan afzalroq ekanligi qayd etilgan [2023]. Shu sababli, DistilBERT cheklangan hisoblash quvvatiga ega muhitlarda hujjatlar va jumalarni tezkor tahlil qilish uchun juda mos model hisoblanadi.

III METODOLOGIYA

3.1 Ma‘lumotlar to‘plami

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlardagi matnlarni avtomatik tahlil qilish uchun mahsus tuzilgan to‘plamdan foydalanildi. To‘plam asosan YouTube platformasidagi videolardan olingan izohlardan iborat bo‘lib, unda siyosiy, diniy va ijtimoiy mazmundagi matnlar jamlangan.

To‘plam jami 15 000 ta matn yozuvini o‘z ichiga oladi. Har bir yozuv bitta izoh bo‘lib, ular mavzu va mazmuniga ko‘ra belgilangan. To‘plam to‘rtta ustundan tashkil topgan bo‘lib, ulardan uchitasi asosiy ma‘lumotlarni ifodalaydi: matn, kategoriya va baho.

Matn ustuni izohlarning to‘liq matnini saqlaydi. Kategoriya ustuni har bir izohning

mavzusini ifodalaydi va u quyidagi asosiy sinflarga ajratilgan: ijtimoiy, siyosiy va diniy. Bundan tashqari, ayrim yozuvlarda aralash kategoriyalar (masalan, *siyosiy/ijtimoiy*) ham uchraydi, ammo ularning soni juda kam bo‘lgani sababli ular asosiy sinflarga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatsiz hisoblanadi.

Baho ustuni binar klassifikatsiya uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u har bir matnning mazmuniga nisbatan belgi (0 yoki 1) ko‘rinishida berilgan. Bu ustun matnning salbiy yoki ijobiy ekanligini aniqlashga xizmat qiladi. To‘plamdagi sinflar taqsimoti notekis bo‘lib (3.1.1-rasm), ijtimoiy mavzudagi izohlar soni ko‘pchilikni tashkil etadi, siyosiy va diniy izohlar esa kamroq ulushga ega.

3.1.1-rasm. Kategoriyalar nisbati

Ushbu rasm ijtimoiy izohlarning aksariyati neytral (0) ekanini, siyosiy va diniy izohlarda esa xavfli (1) kontent ulushi ancha yuqori ekanini ko‘rsatadi. Bu esa datasetda sinflar o‘rtasida ma‘lum darajada nomutanosiblik mavjudligini anglatadi

3.1.2-rasm . Matn uzunligi taqsimoti

3.1.2 –rasmdagi grafik to‘plamdagi izohlarning nechta so‘zdan iborat ekanini ko‘rsatadi — ya’ni matnlar qanchalik qisqa yoki uzunligini. Bu nima uchun kerak? Aynan qaysi model bizning to‘plamga mos tushishini bilish uchun kerak. Ushbu ma’lumotlarga asoslanib, bizning to‘plam uchun eng to‘g‘ri keladigani Transformer modellari ekanligiga oydinlik kiritildi.

3.1.3 – Har bir kategoriya uchun WORD_CLOUD grafigi.

Bu rasm ijtimoiy, siyosiy va diniy kategoriyalarga tegishli matnlarda eng ko‘p uchraydigan so‘zlarni ko‘rsatadi. Ijtimoiy postlarda kundalik va umumiy mavzular, siyosiy postlarda davlat, xalq, deputat kabi tushunchalar, diniy postlarda esa Alloh, Rasul, duo kabi terminlar ustun ekani ko‘rinadi. Bu farqlar to‘plamda har bir kategoriya o‘ziga xos semantik mazmunga ega ekanini va ularning bir-biridan aniq ajralishini tasdiqlaydi.

3.2 RNN modeli

RNN — bu sentiment tahlili uchun ishlatiladigan chuqur o‘rganish yondashuvlaridan biridir. U ketma-ket ma’lumotlarni qabul qilib, oldingi hisoblash natijasiga asoslanib natijani ishlab chiqadi. Avvalgi an’anaviy neyron tarmoqlar esa mustaqil kirishlardan foydalangan, bu esa ba’zi tabiiy tilni qayta ishlash vazifalariga mos kelmasdi. Misol uchun, berilgan gapda so‘zlarni bashorat qilish vazifasi shular jumlasidandir. RNN sentiment tahlili uchun samarali model hisoblanadi. RNN xotira hujayrasidan foydalanadi, bu esa uzoq ketma-ketliklarni ushlab qolish imkonini beradi, bu esa 2-rasmda ko‘rsatilgan.

3.2.1-rasm. RNN modeli ramkasi

Berilgan tenglama RNNning asosiy formulasini ko‘rsatadi:

$$a_t = f(h_{t-1}, x_t)$$

Bu yerda, a_t — oldingi tugunni ifodalovchi chiqish, aktivatsiya funksiyasi f esa tanh funksiyasini anglatadi va x_t kirish ketma-ketliklarini ($x_0, x_1, x_2, \dots, x_t$) bildiradi.

Rekurrent neyron tarmoqlar chuqur daraxt tuzilmasini ifodalaydi, bu esa matnlarning semantik ma’nosini tushunishga qodir. Ushbu jarayon vaqtni talab qiluvchi ish bo‘lib, bu Rekursiv neyron tarmog‘ining kamchiligi hisoblanadi. Rekurrent neyron tarmog‘i vaqt murakkabligini yaxshilagan. RNN modelida tahlil so‘zma-so‘z amalga oshiriladi va bu vaqt talab qiluvchi jarayondir.

U oxirgi so‘zlarni oldingi so‘zlarga nisbatan yaxshiroq o‘rganishga qodir, bu esa gradientning yo‘qolishi (vanishing gradient) muammosini keltirib chiqaradi. RNN gradientning yo‘qolishi muammosini hal qilish uchun LSTM (Long Short-Term Memory) dan foydalanadi.

3.3. LSTM modeli

LSTM (Long Short-Term Memory) — bu RNNning bir qismi bo‘lib, u matn ketma-ketliklaridagi uzoq muddatli bog‘lanishlarni o‘rganish uchun ishlatiladi. LSTM xotira bloklarini o‘z ichiga oladi, ular matn oqimini boshqarish uchun “eshiklar” deb ham ataladi. Xotira bloklari uchta eshikdan iborat bo‘lib, ular quyidagicha nomlanadi: input eshigi (kirish eshigi), forget eshigi (unutilgan eshigi) va output eshigi (chiqish eshigi). Bu eshiklar ma’lumot oqimini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi, bu jarayon esa 3-rasmda ko‘rsatilgan.

3.3.1-rasm. LSTM modeli matn oqimlarini boshqarish sxemasi.

3.4. DistilBert

DistilBERT BERT modelining yengillashtirilgan va tezlashtirilgan shakli bo‘lib, u bilimlarni uzatish (distillation) usuli orqali yaratilgan. Ushbu model BERTga nisbatan ancha kam parametrga ega bo‘lib, shu sababli hisoblash jihatidan samaraliroq ishlaydi. DistilBERT arxitekturasidan *token-type embedding* va *pooler* qismlari olib tashlangan hamda encoder qatlamlari soni 12 tadan 6 tagacha qisqartirilgan.

Model matnning semantik ifodasini yaratishga yo‘naltirilgan bo‘lgani uchun u Transformer arxitekturasining faqat kodlovchi (encoder) qismidan foydalanadi. Oddiy ketma-ket o‘qiydigan modellardan farqli ravishda, DistilBERT so‘zlarni faqat oldingi yoki keyingi kontekstga bog‘lab emas, balki ikkala tomondagi kontekstni birgalikda hisobga olib tahlil qiladi. Bu esa matn mazmunini aniqroq tushunishga imkon beradi.

IV TANLANGAN USUL

Ushbu tadqiqotda YouTube ijtimoiy tarmoq izohlari asosida yaratilgan ma’lumotlar to‘plami dastlab oldindan qayta ishlash (tozalash, normalizatsiya va tokenlash) bosqichidan o‘tkazildi. Tozalangan to‘plam uchta chuqur o‘qitish — RNN, LSTM va DistilBERT modellarida sinovdan o‘tkazildi. Ma’lumotlar chuqur kontekstual tahlil qilinib, unda matnlarning hissiy yo‘nalishi (sentiment) hamda mazmuniy ma’nosi aniqlandi.

Tanlangan Usul

4.1 – rasm. Tanlangan usul.

RNN modeli ketma-ketlikdagi so‘zlarni vaqt bo‘yicha qayta ishlash uchun, LSTM modeli uzoq muddatli kontekstni saqlash uchun, DistilBERT modeli esa transformer arxitekturasi asosida chuqur kontekstual embeddinglar orqali matni tahlil qilish uchun qo‘llanildi. Har bir model bir xil o‘quv va test ma‘lumotlari asosida o‘qitilib, ularning natijalari aniqlik va F1-score kabi metrikalar yordamida baholandi.

Yakuniy bosqichda 3 ta model natijalari qiyosiy tahlil qilinib, YouTube ijtimoiy tarmog‘idan olingan izohlarni kontekstual tushunish vazifasida eng samarali yondashuv aniqlandi.

V NATIJA VA MUHOKAMALAR

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlardagi matnlarni kontekstual tushunish vazifasi uchun RNN, LSTM va DistilBERT modellarining samaradorligi qiyosiy baholandi.

5.1 LSTM modeli

5.1.1-rasm. LSTM modelining Konfutsion matritsalarini

Ushbu matritsa ko‘rsatkichlariga ko‘ra, sentiment tahlilida model ijobiy va salbiy matnlarni nisbatan aniq ajratgan bo‘lsada, ularning bir qismi o‘zaro adashgan. Mavzu tahlilida esa ijtimoiy sinf eng yaxshi aniqlangan, siyosiy va diniy sinflar esa ko‘proq ijtimoiy bilan aralashib ketgan.

5.1.2-rasm. LSTM modelining o‘qitish va tekshirish grafigi

Bu grafik LSTM modelining o‘qitish (training) va tekshirish (validation) jarayonidagi yo‘qotish (loss) qiymatlari qanday o‘zgarganini ko‘rsatadi. Asosiy kuzatuvlarga ko‘ra, 2-epochgacha model o‘quv ma‘lumotlarini yaxshi o‘rganayotganini ko‘rsatgan bo‘lsa, 3 – epochdan boshlab overfitting belgilari ko‘rina boshladi, sababi sariq chiziq keskin oshib ketdi. Ya‘ni bundan xulosa shuki, LSTM modeli o‘qitish ma‘lumotlarini juda yaxshi yodlab olmoqda, ammo yangi ma‘lumotlarni umunlashtira olmayapti.

5.1.3-rasm. LSTM modelining sentiment va mavzu bo‘yicha trening va validatsiya samaradorligi (Loss va Accuracy)

Ko‘p chiziqli (multi-task) grafikdan ko‘rinadiki, LSTM modeli sentiment va mavzu vazifalarini bir xil darajada bajarmadi, ya‘ni ular orasida sezilarli farq mavjud. Shu bois, ko‘p chiziqli grafik asosida xulosa qilish mumkinki, LSTM modeli

sentiment tahlilni mavzuni aniqlashga nisbatan yaxshiroq o‘rgandi, biroq mavzularni chuqur kontekst asosida ajratishda qiynaldi.

5.2 RNN modeli

5.2.1-rasm. RNN modelining Konfutsion matritsalarini

Matritsa ko‘rsatkichlariga ko‘ra, RNN modeli Sentiment tahlilida ijobiy va salbiy matnlar o‘zaro sezilarli darajada adashgan bo‘lsa, mavzu tahlilida ijtimoiy sinf eng yaxshi aniqlangan, diniy va siyosiy sinflar esa ko‘proq ijtimoiy bilan aralashib ketgan.

5.2.2- rasm. RNN modelining sentiment va mavzu bo‘yicha trening va validatsiya samaradorligi (Loss va Accuracy)

Ushbu rasimga qaragan holda shuni aytish mumkinki, model hissiyot tahlilida matn mavzusini aniqlashga nisbatan yaxshiroq ishlagan. Grafiklarda ko‘rinishicha, sentiment bo‘yicha validatsiya aniqligi butun trening davomida taxminan 75–82% oralig‘ida bo‘lib, nisbatan barqaror saqlanib qolgan. Aksincha, mavzu bo‘yicha validatsiya aniqligi ko‘proq tebranadi va oxirgi epoxlarda hatto 70% gacha pasayadi. Bu diniy, ijtimoiy va siyosiy mavzularning mazmunan bir-biriga yaqinligi va ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pincha aralash kontekstda kelishi bilan izohlanadi.

5.3 DistilBert modeli

5.3.1-rasm. DistilBert modeli konfutsion matritsalarini

Ushbu rasm ma‘lumotlariga ko‘ra, sentiment tahlili bo‘yicha model matnlarning ijobiy yoki salbiy ohangini nisbatan ishonchli aniqlay oladi. Biroq ijtimoiy tarmoq matnlarida kinoya, keskin tanqid va aralash emotsiyalar bo‘lgani sababli, ijobiy va salbiy sinflar o‘rtasida ma‘lum darajada adashish saqlanib qoladi. Mavzu (topic) tahlili esa yanada murakkab vazifa hisoblanadi. Model ijtimoiy mavzuni eng yaxshi ajratadi, chunki u eng ko‘p uchraydigan va aniq kontekstga ega sinfdir. Diniy va siyosiy mavzular esa ko‘pincha ijtimoiy muammolar bilan aralashib kelgani sababli, ular o‘rtasida xatolar ko‘proq kuzatiladi.

5.3.1-rasm. DistilBert modeli O‘qitish va Yo‘qotish grafigi

Ushbu grafik DistilBERT modelining trening va validatsiya jarayonidagi xatoliklarining o‘zgarishini ko‘rsatadi. Trening loss qiymati o‘qitish davomida izchil pasayib borayotgan bo‘lsada, validatsiya loss taxminan 1300-qadamda eng past qiymatga yetib, undan keyin ortishni boshlaydi. Bu holat modelning trening ma‘lumotlariga tobora kuchli

moslashib borayotganini, biroq yangi va ko‘rilmagan ma‘lumotlar uchun umumlashtirish qobiliyati pasayayotganini bildiradi. Shu sababli, eng optimal model holati validatsiya xatoligi eng kichik bo‘lgan bosqichda, ya‘ni taxminan 1300-qadam atrofida kuzatiladi.

5.3.1-jadval. Umumiy solishtirma jadval

Model	Accuracy	Macro F1	Weighted F1
RNN	0.7919	0.6219	0.7809
LSTM	0.8129	0.7183	0.8148
DistilBERT	0.8500	0.7500	0.8400

Uchta model — RNN, LSTM va DistilBERT — bir xil ma‘lumotlar to‘plamida solishtirildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, DistilBERT barcha metrikalar bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etdi: u 0.85 aniqlik (Accuracy), 0.75 Macro F1 va 0.84 Weighted F1 ko‘rsatkichlariga erishdi. Bu modelning nafaqat umumiy to‘g‘riligi yuqori ekanini, balki turli sinflar bo‘yicha ham muvozanatli va barqaror ishlashini ko‘rsatadi.

LSTM modeli RNN ga nisbatan sezilarli yaxshilanish berdi, ayniqsa Macro F1 ko‘rsatkichi bo‘yicha, bu uning kam uchraydigan sinflarni yaxshiroq aniqlash qobiliyatiga ega ekanini bildiradi. RNN esa eng past natijalarni ko‘rsatib, murakkab til bog‘lanishlarini yetarli darajada ushlay olmasligini namoyon qildi.

Umuman olganda, tajriba natijalari transformer asosidagi DistilBERT modeli matnni tasniflash vazifasida eng samarali yechim ekanini tasdiqlaydi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy tarmoqdagi matnli ma‘lumotlarni hissiy hamda mazmuniy jihatdan tushunish vazifasi uchun uchta turli chuqur o‘qitish arxitekturasi — RNN, LSTM va transformer asosidagi DistilBERT modellari — solishtirildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi chuqur o‘qitish modellarining samaradorligini bir xil ma‘lumotlar to‘plamida baholashdan iborat bo‘ldi.

Dastlab matnlar oldindan qayta ishlanib, tokenizatsiya, tozalash va raqamli ko‘rinishga keltirish bosqichlaridan o‘tkazildi. RNN va LSTM modellarida so‘z embeddinglari va ketma-ketlikka asoslangan arxitekturalar qo‘llanildi, DistilBERT esa oldindan o‘rgatilgan transformer modeli sifatida fine-tuning qilindi. Har bir model bir xil trening va validatsiya bo‘linmalarida o‘qitildi va ularning ishlashi Accuracy, Macro F1 va Weighted F1 metrikalari yordamida baholandi.

Training jarayonini tahlil qilishda DistilBERT modelida ma‘lum bosqichdan keyin validatsiya xatoligi oshib borishi kuzatilib, modelda yengil overfitting yuzaga kelgani aniqlandi. Shunga qaramay, eng yaxshi checkpoint tanlanganda DistilBERT umumiy natijalar bo‘yicha eng yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi.

Ekspirimental natijalar shuni ko‘rsatdiki, DistilBERT modeli RNN va LSTM modellari bilan solishtirganda ancha ustun bo‘lib, matnning semantik va kontekstual bog‘lanishlarini samaraliroq o‘rganishga qodir ekanini isbotladi. LSTM modeli RNN ga nisbatan yaxshiroq natijalar bergan bo‘lsa-da, transformer arxitekturasi bilan raqobatlasha olmadi.

Umuman olganda, ushbu ish zamonaviy transformer asosidagi modellar, xususan DistilBERT, matnni tasniflash kabi murakkab tabiiy tilni qayta ishlash vazifalarida an‘anaviy rekurrent modellariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega ekanini ko‘rsatdi va ularni amaliy tizimlarda qo‘llash maqsadga muvofiqligini tasdiqladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] K. W. Trisna, H. J. Jie, *Deep Learning Approach for Aspect-Based Sentiment Classification: A Comparative Review*, Applied Artificial Intelligence 36 (2022) 2014186. doi:10.1080/08839514.2021.2014186.
- [2] S. Tabinda Kokab, S. Asghar, S. Naz, *Transformer-based deep learning models for the sentiment analysis of social media data*, Array 14 (2022) 100157. doi:<https://doi.org/10.1016/j.array.2022.100157>.

- [3] Z. Drus, H. Khalid, *Sentiment Analysis in Social Media and Its Application: Systematic Literature Review*, *Procedia Computer Science* 161 (2019) 707–714. doi:10.1016/j.procs.2019.11.174.
- [4] P. K. Jain, R. Pamula, G. Srivastava, *A systematic literature review on machine learning applications for consumer sentiment analysis using online reviews*, *Computer Science Review* 41 (2021) 100413. doi:10.1016/j.cosrev.2021.100413.
- [5] P. Sudhir, V. D. Suresh, *Comparative study of various approaches, applications and classifiers for sentiment analysis*, *Global Transitions Proceedings 2* (2021) 205–211. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gltip.2021.08.004>.
- [6] M. Biesialska, K. Biesialska, H. Rybinski, *Leveraging contextual embeddings and self-attention neural networks with bi-attention for sentiment analysis*, *Journal of Intelligent Information Systems* 57 (2021) 601–626. doi:10.1007/s10844-021-00664-7.
- [7] A. Rasool, Q. Jiang, Q. Qu, C. Ji, *WRS: A Novel Word-embedding Method for Real-time Sentiment with Integrated LSTM-CNN Model*, in: *IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, 2021, pp. 590–595. doi:10.1109/RCAR52367.2021.9517671.
- [8] H. Elzayady, M. S. Mohamed, S. Badran, *Integrated bidirectional LSTM-CNN model for customers reviews classification*, *Journal of Engineering Science and Military Technologies* 5 (2021). doi:10.21608/EJMTC.2021.66626.1172.
- [9] N. Hernández, I. Batyrshin, G. Sidorov, *Evaluation of deep learning models for sentiment analysis*, *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems* (2022) 1–11. doi:10.3233/JIFS-211909.
- [10] L. Khan, A. Amjad, K. M. Afaq, H.-T. Chang, *Deep Sentiment Analysis Using CNN-LSTM Architecture of English and Roman Urdu Text Shared in Social Media*, *Applied Sciences* 12 (2022) 2694. doi:10.3390/app12052694.
- [11] I. Priyadarshini, C. Cotton, *A novel LSTM–CNN–grid search-based deep neural network for sentiment analysis*, *The Journal of Supercomputing* 77 (2021) 13911–13932. doi:10.1007/s11227-021-03838-w.
- [12] M. R. Haque, H. Salma, S. A. Lima, S. M. Zaman, *Performance Analysis of Different Neural Networks for Sentiment Analysis on IMDB Movie Reviews*, 2020. URL: <https://www.researchgate.net/publication/343046458>.
- [13] A. H. Quraishi, *Performance Analysis of Machine Learning Algorithms for Movie Review*, *International Journal of Computer Applications* 177 (2020) 7–10. doi:10.5120/ijca2020919839.
- [14] Derbentsev, V., et al., *Performance of machine learning algorithms for sentiment analysis using GloVe, Word2Vec and TF-IDF*, (IMDb dataset study).

